

INSTRUMENTO DE ENTREVISTA

Fundamentado nos 4 princípios de conservação da Teoria de Myra Levine. Este instrumento poderá ser aplicado para identificar as repercussões na saúde da mulher mãe de criança e adolescente com câncer. **A entrevista está dividida em 2 momentos:**

No primeiro momento: As perguntas do instrumento estarão direcionadas a vida da participante antes da doença do filho.

No segundo momento: As perguntas do instrumento estarão direcionadas a vida participante depois da doença do filho.

ANTES DA DOENÇA DO SEU FILHO (primeiro momento)	DEPOIS DA DOENÇA DO SEU FILHO (segundo momento)
Fatores relacionados à conservação da energia	
1. Quantas horas por dia você dormia?	33. Quantas horas por dia você dorme?
2. Como você se sentia após o sono?	34. Como você se sente após o sono?
3. Você costumava se sentir cansada ao final de um dia?	35. Você costuma se sentir cansada ao final de um dia?
4. Como era a sua alimentação?	36. Como é a sua alimentação?
5. Você tinha problemas respiratórios, urinários e/ou intestinais?	37. Você tem problemas respiratórios, urinários e/ou intestinais?
6. O que você fazia nas suas horas de lazer?	38. O que você faz nas suas horas de lazer?
7. Como era a sua vida sexual?	39. Como é a sua vida sexual?
8. Você fazia alguma atividade física?	40. Você faz alguma atividade física?
Fatores relacionados à conservação da integridade estrutural	
9. Você tinha alguma doença?	41. Você tem alguma doença?
10. Você procurava algum atendimento para a sua saúde?	42. Você procura algum atendimento para a sua saúde?

11.Você tinha alguma dificuldade para andar, ver, falar ou escutar?	43.Você tem alguma dificuldade para andar, ver, falar ou escutar?
12.Como você cuidava do seu corpo?	44.Como você cuida do seu corpo?
13.Era frequente você apresentar alguma ferida na boca ou em alguma outra parte do corpo?	45.É frequente você apresentar alguma ferida na boca ou em alguma outra parte do corpo?
14.Você sabia quando ia ficar menstruada?	46.Você sabe quando vai ficar menstruada?
15.Você planejava ficar grávida?	47.Você planeja ficar grávida?
16.Você usava algum método anticoncepcional?	48.Você usa algum método anticoncepcional?
17.Você já teve alguma doença sexualmente transmissível?	49.Você tem alguma doença sexualmente transmissível?
Fatores relacionados à conservação da integridade pessoal	
18.Você cuidava da sua aparência pessoal?	50.Você cuida da sua aparência pessoal?
19.Como era o seu humor perante os acontecimentos da vida?	51.Como é o seu humor perante os acontecimentos da vida?
20.Você se achava uma mulher bonita?	52.Você se acha uma mulher bonita?
21.Você se via magra, com peso normal ou obesa?	53.Você se vê, magra, com peso normal ou obesa?
22.Você costumava tomar suas próprias decisões?	54.Você costuma tomar suas próprias decisões?
23.Você convive com pessoas que te agrediam ou te maltratavam?	55.Você convive com pessoas que te agredem ou te maltratam?
24.Você tinha privacidade na sua casa?	56.Você tem privacidade na sua casa?
25.Você tinha algum tipo vício que você reconhecia como prejudicial a sua saúde?	57.Você tem algum tipo de vício que você reconhece como prejudicial a sua saúde?
26.Quais os cuidados que você tinha com o ambiente da sua casa para prevenir doenças?	58.Quais são os cuidados que você tem com o ambiente da sua casa para prevenir doenças?
Fatores relacionados à conservação da integridade social	
27.Como era a sua relação com seus amigos e familiares?	59.Como é a sua relação com seus amigos e familiares?

28.Como era a sua relação conjugal?	60.Como é a sua relação conjugal?
29.Como era a sua relação com a fé e a religião?	61.Como é a sua relação com a fé e a religião?
30.Como era a sua relação com trabalho e dinheiro?	62.Como é a sua relação com trabalho e dinheiro?
31.Como você se sentia nas datas comemorativas em família ou com amigos?	63.Como você se sente nas datas comemorativas em família ou com amigos?
32.Como era a sua convivência com seu filho?	64.Como é a sua convivência com seu filho?